

УДК 94(4):902

*Кирпилёв К.С.***СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОНЕФНЫХ ХРАМОВ ХЕРСОНА И
ЮЖНОБЕРЕЖНОЙ ТАВРИКИ В X–XV ВВ.¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы изучения однонефных храмов Херсонской епархии в Крыму сквозь призму взглядов современных авторов. Освещены основные дискуссионные вопросы. Приведены точки зрения ведущих крымских ученых и исследователей по изучаемой проблеме.

Ключевые слова: археология средневековой Византийской ойкумены, Крым, историография, однонефные храмы, храмы, однонефная церковь, церковная архитектура, Византийская Таврика.

Abstract. The article deals with the main problems of studying the single-nave churches of the Kherson diocese in the Crimea through the prism of the views of modern authors. The main discussion issues are highlighted. The points of view of leading Crimean scientists and researchers on the studied problem are given.

Key words: archeology of the medieval Byzantine Ecumene, Crimea, historiography, single-nave temples, temples, single-nave church, church architecture, Byzantine Taurica.

Малые однонефные храмы, представлявшие собой строения с прямоугольным в плане наосом и примыкавшей к нему полукруглой или гранёной апсидой, сооружались повсеместно в качестве крепостных, монастырских, квартальных, усадебных, общинных и кладбищенских церквей [1, с. 129]. Они стали наиболее распространённым видом культовых построек в христианском мире, начиная с IV–V вв. [2, с. 64]. Херсон и Южнобережные поселения не стали исключением - в ходе археологических разведок и раскопок здесь выявлен целый ряд этих христианских памятников, сравнительный анализ которых является основной задачей нашего исследования.

Отметим, что для большинства однонефных храмов Херсона характерны небольшие размеры, один или два входа, выступающая полукруглая апсида, при этом, в отличие от Южнобережных храмов X–XV вв., гранёных апсид в Херсоне выявлено мало (Базилика Леонтия); некоторые храмы имели притвор [4, с. 160-166]; [1, с. 130]; [4]; [5]; [6].

Размеры однонефных храмов Южнобережья варьируются, но соотношение длины и ширины в среднем сохраняется в значении $1/3$, что наблюдается и в Херсонесе. При этом средние размеры однонефных храмов Херсона и Южнобережья достаточно близки: длина 5–6 м., ширина 3–4 м., расстояние между плечами апсиды – 2–2,5 м. Согласно вычислениям С.Г. Рыжова, приблизительная высота однонефных храмов Херсона в среднем была не более 5 м, для храмов на Южном берегу она варьируется от 5 до 6 м. [4, с. 160-166]; [1, с. 130]; [5]. Однако, несмотря на

¹ Работа подготовлена в Севастопольском государственном университете в рамках выполнения Мегагранта Министерства высшего образования Российской Федерации «Комплексные историко-археологические исследования Византийского Причерноморья», соглашение № 075-15-2022-1130.

некоторые различия в размерах, объёмно-планировочная структура храмов оставалась неизменна [7, с. 443]; [4, с. 160–166].

На некоторых памятниках сохранились детали оконных проемов, в частности, –фрагменты арочных блоков. На Южнобережье окна в большинстве случаев располагались «на продольной оси над входом, в верхней части щипца и в апсиде, а отдельные постройки дополнительно освещались также с боков» [1, с. 130], похожее расположение мы наблюдаем и в Херсоне [4, с. 160–166]. Размеры окон также примерно одинаковые: в Херсоне – 50-60 × 100 см., на Южнобережье – 60 × 80-100 см. Но стоит отметить, что сохранность окон низкая и имеет место только на 5 храмах Южнобережья из более чем 100 известных, а размеры окон для Херсона вычислены на основе работ и реконструкций С.Г. Рыжова [4, с. 160–166].

В однефных храмах Херсона пол был вымощен плитами известняка, иногда – мрамора, или плинфой [8, с. 275], в то же время, на Южном берегу открыты храмы, в которых пол покрывали сланцем, бутовым камнем; но чаще в обоих районах встречаются варианты с земляными полами. Существует отличие в способах покрытия крыш храмов – в Херсоне материалом кровли служила черепица, тогда как на Южнобережье – в преобладающем числе случаев для этого использовались плитки сланца, залежи которого часто обнаруживаются в горной местности полуострова. На основании того, что иногда вместе с плитами сланца обнаруживаются остатки черепицы, можно сделать предложение что в некоторых случаях, черепицей могла быть покрыта лишь крыша апсиды.

Отметим, что несмотря на проводившиеся исследования, вопрос датировки однефных храмов на территории Крыма остаётся дискуссионным. По мнению С.Г. Рыжова, однефные храмы на территории Херсона появляются в конце X – начале XI века, что подтверждается как археологическим материалом, так и общей градостроительной ситуацией. Но последнее утверждение спорно, поскольку в других поселениях (например, Эски-Кермен), наблюдается позднее строительство храмов, которые вписывали в уже существующий квартал. На Южнобережье данный архитектурный тип культовых сооружений появляется в VIII–IX вв. [5]; [7]; [1]; [6]. Таким образом, можно констатировать несоответствие временных периодов – несмотря на то что именно Херсон, являлся экономическим центром Юго-Западного Крыма однефные храмы Южнобережья имеют более раннюю датировку чем храмы Херсона.

Многие южнобережные храмы поздневизантийского времени строятся на более ранних кладках, в то время как в Херсоне подобное явление не наблюдается, или наблюдается редко [1, с. 145]; [8, с. 275].

Разрушение большинства храмов в Херсоне происходит во второй половине – третьей четверти XIII в. в связи с нашествием кочевников [9, с. 244]. На южном берегу однефные храмы продолжали существовать, в основном, до XVIII в. и вероятно были разрушены после переселения православных жителей полуострова на материк [1]; [9].

В Херсоне и на Южнобережье в средне- и поздневизантийский периоды был широко распространен рассматриваемый архитектурный тип христианских культовых построек. На территории херсонского городища на сегодняшний день выявлено около 48 малых однефных храмов, на Южнобережье – более 100 [5]; [11, с. 361–385]; [8, с. 275]; [1]; [6]. Сравнительный анализ памятников показывает, что они имели много общих черт, но различались в частности. Дальнейшее изучение данной группы средневековых христианских сооружений представляется важным и перспективным при изучении экономической и религиозной жизни населения данных регионов. Одна из первых задач видится в составлении базы данных и картографировании этих памятников.

Источники и литература

1. Кирилко, В.П. Архитектурные миграции средневекового Крыма: однефные храмы южнобережной части полуострова / В. П. Кирилко // *Stratum plus. Археология и культурная антропология*. 2020. № 6. С. 129–152.
2. Иоаннисян О.М. Однефные храмы в архитектуре Армении и Византии (Константинополь, Малая Азия, Понт, Греция, Кипр). Функции и типология / 2013. Труды Государственного Эрмитажа. LXXIX. С. 64–116.
3. Рыжов С. Г. Малые храмы-часовни Херсонеса // *Древности 2004. Харьковский историко-археологический ежегодник*. Харьков: НМЦ «МД», 2004. С. 160–166.
4. Бочаров С.Г., Кирилко В.П. Medieval churches of the Southern coast of Crimea (materials for the archaeological map) / Средневековые церкви Южного берега Крыма (материалы к археологической карте) // *Сборник чест на 60 години проф. дин Георги Атанасов / Добруджа*. Кн. 32. / Гл. ред. Г. Атанасов. Силистра: Регионален исторически музей – Силистра, 2017. С. 279–304.
5. Турова Н.П. Византийские храмы Южного Берега Крыма. Н. Орианда, 2023. 264 с.
6. Бочаров С.Г. Описание средневековых храмов Южного Крыма в «Сборнике Гавриила» // *Культовые памятники в мировой культуре V международная конференция по религиоведению*. Севастополь: Херсонес Таврический, 2003. С. 11–13.
7. Кирилко, В. П. Терминологический аспект в изучении однефных храмов средневекового Крыма // *В поисках сущности In search of the essence: сборник статей в честь 60-летия Н. Д. Русева / Университет "Высшая антропологическая школа"*. Кишинэу: Stratum plus P., 2019. С. 427–448.
8. Седикова Л.В., Рыжов С.Г. Малые однефные храмы средневекового Херсона (Херсонеса) // *Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре: В 3-х томах, Самара, 01–02 октября 2020 года*. Самара: Самарский государственный социально-педагогический университет, 2020. С. 274–275.
9. Голофаст Л.А., Рыжов С.Г. Раскопки квартала X в Северном районе Херсонеса // *Материалы по истории, археологии и этнографии Таврии*. Вып. X. Симферополь, 2003. С. 182–260.
10. Бертъе-Делагард, А. Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде // *Известия Таврической ученой архивной комиссии*. 1920. № 57. С. 1–136.
11. Романчук, А.И. Исследования Херсонеса–Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы: Монография: В 2 т. Т. 2: Византийский город. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008. 544 с.